

stratus.

Funded by
the European Union

BUENAS PRÁCTICAS E INNOVACIONES EN FERTILIZANTES ORGÁNICOS

ADVISORS NETWORK FOR OPTIMAL FERTILIZER USE

Practice BBF n° 1

CONSERVACIÓN DE LOS RESTOS DE CULTIVO EN LA PARCELA

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Fertilizantes de origen biológico, alimentos, buenas prácticas, Países Bajos, mineralización, residuos de cultivos

Los residuos de cultivos, como las hojas de remolacha azucarera, pueden dejar cantidades significativas de nutrientes (por ejemplo, 50 kg N/ha) en el suelo después de la cosecha.

La mineralización de nutrientes de los residuos favorece a los organismos del suelo y a los cultivos posteriores, pero a menudo no se tienen en cuenta estrategias de fertilización.

Cuantificar la liberación de nutrientes ayuda a optimizar las estrategias de fertilización, reduciendo la escorrentía y maximizando el uso de los recursos.

Descripción breve

→ Dependiendo del cultivo, los residuos de cosecha pueden contener cantidades considerables de nutrientes. Los nutrientes se almacenan, por ejemplo, en las hojas, que tras la cosecha se dejan en la parcela. Al degradarse, esos nutrientes pasan a estar disponibles para los organismos del suelo y el cultivo siguiente. Por ejemplo, los residuos de la remolacha azucarera, un cultivo común en los Países Bajos, dejan más de 50 kg de N por hectárea en la parcela después de la cosecha. Sin embargo, esos nutrientes no suelen tenerse en cuenta a la hora de crear una estrategia de fertilización. Los nutrientes mineralizados son propensos a la escorrentía. Esta investigación cuantifica la mineralización de los nutrientes de los residuos de los cultivos y los tiene en cuenta durante el año siguiente para elaborar una estrategia de fertilización que considere todos los nutrientes disponibles, no sólo los aplicados sino también los que pasan a estar disponibles en el suelo a lo largo del año.

Proceso de aplicación

¿Cómo es la fertilización estándar en esta región? Depende del cultivo. A menudo puede tratarse de una fertilización básica con purines con un fertilizante mineral adicional.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica? La tasa de mineralización es incierta, ya que depende de muchos factores, como la intensidad del laboreo y las circunstancias meteorológicas.

Cuánto tiempo se tardó en aplicar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento: Depende de la estrategia. Tomar muestras llevaría unas horas al mes, basando las cifras en horas de bibliografía al año.

Proceso/forma de aplicación

- **¿En qué forma se aplica el fertilizante?** sólido
- **¿Cómo se aplica el fertilizante en la parcela?** esparcido

Logística

- **Riesgo para la seguridad en el almacenamiento:** bajo
- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** ninguno
- **¿Nivel de cualificación/educación necesaria para una aplicación segura y eficaz del fertilizante?** más bien alto
- **Disponibilidad del fertilizante en esta región:** muy disponible
- **Disponibilidad del fertilizante en la UE:** muy disponible

Características agronómicas

- **¿Es un abono de "liberación lenta"?** sí
- **Proporción C:N del fertilizante:** Depende del cultivo
- **Disponibilidad prevista de nitrógeno (N) en el fertilizante:** mayor
- **Disponibilidad prevista de fósforo (P) en el fertilizante:** mayor
- **Disponibilidad prevista de potasio (K) en la fertilizante:** mayor
- **Todos los materiales presentes en el fertilizante:** residuos agrícolas
- **¿Puede aplicarse el fertilizante a multitud de técnicas de cultivo, o su uso se limita a una o unas pocas técnicas?** El fertilizante orgánico está disponible para multitud de técnicas de cultivo. Sin embargo, la aplicación depende de la maquinaria aplicada. La tasa de degradación depende de la profundidad de laboreo y los residuos de cultivo también afectarán al proceso de siembra/plantación.
- **Categorías de cultivos objetivo:** hortícolas, cereales y forrajes, fibras
- **Influencia en la calidad del suelo:** No, aunque considerar la tasa de mineralización de los residuos de cultivos podría alterar la estrategia de fertilización, lo que a largo plazo afecta a la calidad del suelo.
- **Tipos de suelo adecuados para el fertilizante:** turbosos, arenosos, arcillosos, francos, calcáreos, limosos
- **Efecto esperado en el rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto en la variación de la calidad de los cultivos:** similar
- **¿Qué costes pueden aumentar al utilizar el fertilizante?** ninguno
- **¿Qué costes pueden disminuir al utilizar el fertilizante?** abonos minerales o de otro tipo
- **Beneficios previstos a largo plazo/indirectos de la utilización del fertilizante:** Ninguno
- **¿Es el uso como fertilizante la aplicación más valiosa del material disponible?** Sí

Contexto administrativo

- **¿El uso del fertilizante da derecho a subvenciones?** No
- **Situación del marco jurídico que regula el uso del fertilizante:** apenas existe

- ¿Existen barreras políticas que compliquen el uso del fertilizante? No
- ¿Contiene el fertilizante alguna sustancia peligrosa? Si es afirmativo ¿cuáles? No
- ¿Cumple el uso de fertilizante con las prácticas de agricultura ecológica de la UE? Sí
- ¿Está el uso del fertilizante respaldado por Eco-esquemas? Sí
- ¿Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes?
 - N: disminuye, ya que los nutrientes disponibles se utilizan de forma más eficiente evitando una sobre aplicación.
 - P: disminuye, ya que los nutrientes disponibles se utilizan de forma más eficiente evitando una sobre aplicación.
 - K: disminuye, ya que los nutrientes disponibles se utilizan de forma más eficiente evitando una sobre aplicación.
- ¿Hay que tener en cuenta las emisiones de gases al utilizar el fertilizante? No
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del fertilizante:** escaso o nulo.
- ¿Efectos esperados en el tiempo de ocupación del agricultor al utilizar el fertilizante? ninguno
- ¿Puede contribuir el uso del fertilizante a mejorar la imagen pública de la agricultura? No

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que recoge la práctica:

Investigación Wageningen

Información de contacto del socio FIN ardy.saarloos@wur.nl

Estado miembro de la UE: Países Bajos

Más información

Fuente de la información: Universidad de Wageningen

Información adicional/enlaces:

<https://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboekbodemenbemesting/ingangen/handeling/organische-stofbeheer/organische-stofbalans/kengetallen-organische-stof.htm>

ABONOS CUT & CARRY

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

*#abonos de origen orgánico, alimentos, buenas prácticas, Países Bajos,
abonos de origen vegetal, materia orgánica*

*#Los fertilizantes "cut-and-carry" son abonos vegetales, a menudo elaborados a
partir de leguminosas, cultivadas en tierras menos fértiles y que se transportan a
otras parcelas.*

*Los fertilizantes "cut-and-carry" reducen la dependencia de insumos animales o
sintéticos, mejoran la estructura del suelo y aportan materia orgánica.*

*Las desventajas incluyen el elevado uso de la tierra y los costes de transporte
debido a la baja densidad de nutrientes.*

Ficha

Breve descripción

- ➔ Los abonos "cut&carry" son abonos orgánicos producidos a partir de plantas. Estas plantas suelen ser leguminosas. Las plantas se cultivan en un lugar y, tras ser cosechadas, se transportan a otro y se aplican como fertilizantes. Entre medias pueden secarse y transformarse en granos. El cultivo de estos abonos suele realizarse en campos poco cultivables. Una vez maduros, llevan a zonas agrícolas donde pueden contribuir a la fertilidad del suelo.
- ➔ Un sistema de cultivo de este tipo puede dar lugar a estrategias de fertilización basadas en plantas que reduzcan la necesidad de fertilizantes animales o artificiales. Su producción y aplicación conllevan menos emisiones directas de gases de efecto invernadero. Al añadir cantidades considerables de materia orgánica, la estrategia de fertilización puede contribuir a mejorar la estructura del suelo, apoyar la vida del suelo y, si se aplican en forma de acolchado vegetal, los fertilizantes vegetales pueden reducir la presión de las malas hierbas.
- ➔ Uno de los inconvenientes de esta técnica son las necesidades de suelo, ya que en otras regiones se necesita tierra externa para el aporte mineral. Por lo tanto, a menudo se utilizan suelos menos fértiles para este método. Además, el método puede ser costoso, ya que requiere tierras adicionales y transportar materiales que tienen una densidad de nutrientes relativamente baja.

Proceso de aplicación

¿Cómo es la fertilización estándar en esta región? Depende del cultivo. A menudo puede tratarse de una fertilización básica con purines con un fertilizante mineral adicional.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica?

Las estrategias de fertilización suelen basarse en la aplicación de abonos minerales. También la aplicación de

los purines, que proceden de animales, suele basarse en hierba abonada con fertilizantes minerales. Para reducir la dependencia de los fertilizantes minerales, se pueden aplicar fertilizantes "cut & carry".

Cuánto tiempo se tardó en implantar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento: Varios años, ya que se necesita tiempo para que los cultivos nutritivos crezcan y se desarrollen.

Proceso/modo de aplicación

- **¿En qué forma se aplica el fertilizante?** sólido
- **¿Cómo se aplica la fertilizante en la parcela?** esparcido

Logística

- **Riesgo para la seguridad del almacenamiento:** bajo
- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** Sí, como los abonos tienen una baja densidad de nutrientes, la siega y el transporte son uno de los mayores retos.
- **¿Nivel de cualificación/educación necesario para una aplicación segura y eficaz del fertilizante?** más bien bajo
- **Disponibilidad del fertilizante en esta región:** baja disponibilidad
- **Disponibilidad del fertilizante en el conjunto de la UE:** baja disponibilidad

Características agronómicas

- **¿Es un abono de "liberación lenta"?** sí
- **Composición N-P-K de la fertilizante:** Depende del cultivo cosechado
- **Proporción C:N de la fertilizante:** Depende del cultivo cosechado
- **Disponibilidad prevista de nitrógeno (N) en el fertilizante:** menor
- **Disponibilidad prevista de fósforo (P) en el fertilizante:** menor
- **Disponibilidad prevista de potasio (K) en la fertilizante:** menor
- **Todos los materiales presentes en el fertilizante:** extractos vegetales
- **¿Puede aplicarse el fertilizante a multitud de técnicas de cultivo, o su uso se limita a una o unas pocas técnicas?** Sí
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, aceite, ornamentales, industriales
- **Influencia en la calidad del suelo:** Sí, un aumento de la materia orgánica y potencialmente una alternancia en la vida del suelo.
- **Tipos de suelo adecuados para el fertilizante:** turbosos, arenosos, arcillosos, francos, calcáreos, limosos
- **Efecto esperado en el rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto en la variación de la calidad de los cultivos:** similar
- **¿Qué costes pueden aumentar al utilizar el fertilizante?** equipamiento, transporte, almacenamiento
- **¿Qué costes pueden disminuir al utilizar el fertilizante?** abonos minerales o de otro tipo
- **Beneficios previstos a largo plazo/indirectos del uso del fertilizante:** Aumento de la vida del suelo, menos emisiones de gases de efecto invernadero.
- **¿Es el uso como fertilizante la aplicación más valiosa del material disponible?** Podría utilizarse también como forraje.

Contexto administrativo

- ¿El uso del fertilizante da derecho a subvenciones? No
- Situación del marco jurídico que regula el uso del fertilizante: apenas existe
- ¿Existen barreras políticas que compliquen el uso del fertilizante? No
- ¿Contiene el fertilizante alguna sustancia peligrosa? Si es afirmativo ¿cuáles? No
- ¿Cumple el uso de fertilizante con las prácticas de agricultura ecológica de la UE? Sí
- ¿Está el uso del fertilizante respaldado por Eco-esquemas? sí
- ¿Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes?
 - N: Al ser un fertilizante lento, puede aumentar. Puede reducirse con una buena estrategia de fertilización.
 - P: Al ser un fertilizante lento, puede aumentar. Puede reducirse con una buena estrategia de fertilización.
 - K: Al ser un fertilizante lento, puede aumentar. Esto puede reducirse con una buena estrategia de fertilización.
- ¿Hay que tener en cuenta las emisiones de gases al utilizar el fertilizante? No
- Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del fertilizante: sustancial
- Todas las características del fertilizante que pueden dificultar su aceptación social: logística
- ¿Efectos esperados en la ocupación del tiempo del agricultor al utilizar el fertilizante? aumento moderado
- ¿Puede contribuir el uso del fertilizante a mejorar la imagen pública de la agricultura? No

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que recoge la práctica: WUR
Información de contacto del socio FIN ardy.saarloos@wur.nl
Estado miembro de la UE: Países Bajos

Más información

Información adicional/enlaces:

https://www.louisbolck.nl/sites/default/files/publication/pdf/overzichtsdocument-maaimeststoffen-overview-cutcarry-fertilizers-ubersichtsdokument_0.pdf

Practice BBF nº 3

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS PURINES

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Análisis de nutrientes, España, alimentación, buenas prácticas, purines de porcino
#Los purines de porcino contienen nutrientes valiosos, pero sin analizarlos se desconoce su composición mineral

El análisis de la composición de los purines permite ajustar con precisión las estrategias de fertilización mineral, reduciendo el riesgo de infra o sobrefertilización.

El exceso de fertilización aumenta los riesgos medioambientales, mientras que una fertilización insuficiente puede limitar el potencial de rendimiento de los cultivos.

www.laboratorio.nasertic.es
 Avda. Serapio Huidi 22 | Villava (Navarra), España | +34 949 426 500

Los ensayos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME ANALÍTICO Nº E23/00938

Cliente: INTIA Entregado por: Avda. Serapio Huidi 22 (31610) Villava-Navarra	Cod. Muestra: E23/00877																																																																
Datos facilitados por el cliente Referencia: FE-24-050 Purin cerdo fondo Tipo de Muestra: Fertilizantes Orgánicos	Fecha de recepción: 27/09/2023 Fecha de inicio de análisis: 27/09/2023 Fecha final de análisis: 28/10/2023																																																																
Descripción de la muestra Fertilizantes Orgánicos																																																																	
Análisis realizados:																																																																	
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Determinación</th> <th style="text-align: left;">Resultado</th> <th style="text-align: left;">Técnica analítica</th> <th style="text-align: left;">Método</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materia Seca</td> <td>1,52 %</td> <td>15,24 kg/T</td> <td>Gravimetría PT005</td> </tr> <tr> <td>Cobre</td> <td>77,0 mg Cu/kg sms</td> <td>1,17 g Cu/T</td> <td>ICP-MS PT151</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>7,47</td> <td></td> <td>Potenciometría/Kjeldahl PT040 *</td> </tr> <tr> <td>Nitrógeno total</td> <td>3,49 % N sms</td> <td>0,53 kg N/T</td> <td>Kjeldahl PT190</td> </tr> <tr> <td>Fósforo (P2O5)</td> <td>5,39 % P2O5 sms</td> <td>0,82 kg P2O5/T</td> <td>ICP-MS PT020 *</td> </tr> <tr> <td>Potasio (K2O)</td> <td>1,36 % K2O sms</td> <td>0,21 kg K2O/T</td> <td>ICP-MS PT020 *</td> </tr> <tr> <td>Zinc</td> <td>540 mg Zn/kg sms</td> <td>8,23 g Zn/T</td> <td>ICP-MS PT151</td> </tr> <tr> <td>Cadmio</td> <td>0,453 mg Cd/kg sms</td> <td>0,01 g Cd/T</td> <td>ICP-MS PT151</td> </tr> <tr> <td>Cromo</td> <td>36,2 mg Cr/kg sms</td> <td>0,55 g Cr/T</td> <td>ICP-MS PT151</td> </tr> <tr> <td>Níquel</td> <td>15,5 mg Ni/kg sms</td> <td>0,24 g Ni/T</td> <td>ICP-MS PT151</td> </tr> <tr> <td>Plomo</td> <td>3,40 mg Pb/kg sms</td> <td>0,05 g Pb/T</td> <td>ICP-MS PT151</td> </tr> <tr> <td>Mercurio</td> <td>0,0217 mg Hg/kg sms</td> <td>0,33 mg Hg/T</td> <td>EAA PT022</td> </tr> <tr> <td>C. Eléctrica (1:5)</td> <td>1,55 dS/m</td> <td></td> <td>Potenciometría/Kjeldahl PT040 *</td> </tr> <tr> <td>Nitrógeno Amoniacal</td> <td>1,88 %N-NH4 sms</td> <td>0,29 kg N-NH4/T</td> <td>Potenciometría/Kjeldahl PT040 *</td> </tr> <tr> <td>Materia Orgánica</td> <td>68,9 % sms</td> <td>10,50 kg/T</td> <td>Cálculo PT006C *</td> </tr> </tbody> </table>	Determinación	Resultado	Técnica analítica	Método	Materia Seca	1,52 %	15,24 kg/T	Gravimetría PT005	Cobre	77,0 mg Cu/kg sms	1,17 g Cu/T	ICP-MS PT151	pH	7,47		Potenciometría/Kjeldahl PT040 *	Nitrógeno total	3,49 % N sms	0,53 kg N/T	Kjeldahl PT190	Fósforo (P2O5)	5,39 % P2O5 sms	0,82 kg P2O5/T	ICP-MS PT020 *	Potasio (K2O)	1,36 % K2O sms	0,21 kg K2O/T	ICP-MS PT020 *	Zinc	540 mg Zn/kg sms	8,23 g Zn/T	ICP-MS PT151	Cadmio	0,453 mg Cd/kg sms	0,01 g Cd/T	ICP-MS PT151	Cromo	36,2 mg Cr/kg sms	0,55 g Cr/T	ICP-MS PT151	Níquel	15,5 mg Ni/kg sms	0,24 g Ni/T	ICP-MS PT151	Plomo	3,40 mg Pb/kg sms	0,05 g Pb/T	ICP-MS PT151	Mercurio	0,0217 mg Hg/kg sms	0,33 mg Hg/T	EAA PT022	C. Eléctrica (1:5)	1,55 dS/m		Potenciometría/Kjeldahl PT040 *	Nitrógeno Amoniacal	1,88 %N-NH4 sms	0,29 kg N-NH4/T	Potenciometría/Kjeldahl PT040 *	Materia Orgánica	68,9 % sms	10,50 kg/T	Cálculo PT006C *	
Determinación	Resultado	Técnica analítica	Método																																																														
Materia Seca	1,52 %	15,24 kg/T	Gravimetría PT005																																																														
Cobre	77,0 mg Cu/kg sms	1,17 g Cu/T	ICP-MS PT151																																																														
pH	7,47		Potenciometría/Kjeldahl PT040 *																																																														
Nitrógeno total	3,49 % N sms	0,53 kg N/T	Kjeldahl PT190																																																														
Fósforo (P2O5)	5,39 % P2O5 sms	0,82 kg P2O5/T	ICP-MS PT020 *																																																														
Potasio (K2O)	1,36 % K2O sms	0,21 kg K2O/T	ICP-MS PT020 *																																																														
Zinc	540 mg Zn/kg sms	8,23 g Zn/T	ICP-MS PT151																																																														
Cadmio	0,453 mg Cd/kg sms	0,01 g Cd/T	ICP-MS PT151																																																														
Cromo	36,2 mg Cr/kg sms	0,55 g Cr/T	ICP-MS PT151																																																														
Níquel	15,5 mg Ni/kg sms	0,24 g Ni/T	ICP-MS PT151																																																														
Plomo	3,40 mg Pb/kg sms	0,05 g Pb/T	ICP-MS PT151																																																														
Mercurio	0,0217 mg Hg/kg sms	0,33 mg Hg/T	EAA PT022																																																														
C. Eléctrica (1:5)	1,55 dS/m		Potenciometría/Kjeldahl PT040 *																																																														
Nitrógeno Amoniacal	1,88 %N-NH4 sms	0,29 kg N-NH4/T	Potenciometría/Kjeldahl PT040 *																																																														
Materia Orgánica	68,9 % sms	10,50 kg/T	Cálculo PT006C *																																																														
Observaciones																																																																	

Descripción breve

➔ Desde 2022, es obligatorio en España disponer de un análisis reciente del producto cuando se apliquen fertilizantes orgánicos. Sin embargo, aún no es una práctica habitual entre los agricultores. Los purines de cerdo, como fertilizante orgánico ampliamente utilizado, juegan un papel importante en la estrategia de fertilización de muchos agricultores. Conocer el contenido en nutrientes de los purines es importante para la gestión de estos. Sin embargo, sin un análisis no es posible conocer el

contenido preciso en nutrientes de los purines. Esto aumenta el riesgo de sobrefertilizar o infra fertilizar la parcela. Un abonado insuficiente puede impedir que el cultivo alcance su potencial de rendimiento. Sin embargo, el exceso de fertilización podría tener consecuencias negativas debido a los riesgos medioambientales. Analizando la composición de los purines, los agricultores pueden ajustar con mayor precisión sus estrategias de fertilización mineral y ajustar en consecuencia el aporte de fertilizantes minerales.

Proceso de aplicación

¿Cómo es la fertilización estándar en esta región? Como abono nitrogenado el estándar en la región es la Urea 46%.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica? Cuando intentamos ajustar o reducir la fertilización nitrogenada, es importante conocer de antemano la cantidad de nitrógeno que aplicaremos al utilizar un producto orgánico específico.

Proceso/modo de aplicación

- **¿En qué forma se aplica el fertilizante?** líquido
- **¿Cómo se aplica la fertilizante en la parcela?** Bandas con mangueras

Logística

- **Riesgo para la seguridad del almacenamiento:** bajo
- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** No
- **¿Nivel de cualificación/educación necesario para una aplicación segura y eficaz del fertilizante?** más bien bajo
- **Disponibilidad del fertilizante en esta región:** muy disponible
- **Disponibilidad del fertilizante en la UE:** muy disponible

Características agronómicas

- **¿Es un abono de "liberación lenta"?** no
- **Composición N-P-K del fertilizante:** variable
- **Relación C:N del fertilizante:** variable
- **Disponibilidad prevista de nitrógeno (N) en el fertilizante:** menor
- **Disponibilidad prevista de fósforo (P) en el fertilizante:** menor
- **Disponibilidad prevista de potasio (K) en la fertilizante:** similar
- **Todos los materiales presentes en el fertilizante:** estiércol animal
- **¿Puede aplicarse el fertilizante a multitud de técnicas de cultivo, o su uso se limita a una o unas pocas técnicas?** Sí
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, aceite
- **Influencia en la calidad del suelo:** Sí, teniendo en cuenta la cantidad de nitrógeno aplicada con purines, podemos reducir la fertilización nitrogenada mineral y, por tanto, las pérdidas de N en el suelo.
- **Tipos de suelo adecuados para el fertilizante:** turbosos, arenosos, arcillosos, francos, calcáreos, limosos
- **Efecto esperado en el rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la calidad de los cultivos:** similar
- **¿Qué costes pueden aumentar al utilizar el fertilizante?** Ninguno

- **¿Qué costes pueden disminuir al utilizar el fertilizante?** abonos minerales o de otro tipo
- **Beneficios previstos a largo plazo/indirectos de la utilización del fertilizante:** Aumento de la materia orgánica del suelo, reducción de las pérdidas de N...
- **¿Es el uso como fertilizante la aplicación más valiosa del material disponible?** Sí

Contexto administrativo

- **¿El uso del fertilizante da derecho a subvenciones?** No
- **Estado del marco jurídico que regula el uso del fertilizante:** bien desarrollado
- **¿Existen barreras políticas que compliquen el uso del fertilizante?** No
- **¿Contiene el fertilizante alguna sustancia peligrosa? Si es afirmativo ¿cuáles?** Puede contener metales pesados
- **¿Cumple el uso de fertilizante las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Depende
- **¿Está el uso del fertilizante respaldado por Eco-esquemas?** No
- **¿Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes?**
 - Nitrógeno: similar
 - Fósforo: ninguno
 - Potasio: ninguno
- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al utilizar el fertilizante?** sí: óxido nitroso, sí: amoníaco
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del fertilizante:** escaso o nulo.
- **Características del fertilizante que pueden dificultar su aceptación social:** olor
- **¿Efectos esperados en el tiempo de ocupación del agricultor al utilizar el fertilizante?** aumento moderado
- **¿Puede contribuir el uso del fertilizante a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí, conduciendo a una reducción de los fertilizantes minerales

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que recoge la información: INTIA
Información de contacto del socio FIN pecharte@intiasa.es
Estado miembro de la UE: España

Practice BBF n° 4

MANEJO DE LA DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES EN LODOS DE DEPURADORA

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Fertilizantes de origen biológico, alimentos, buenas prácticas, España, lodos municipales, disponibilidad de nitrógeno

#Los lodos municipales tienen una composición nutritiva estable, lo que permite realizar ajustes precisos de la fertilización.

Aplicación de lodos municipales como abono orgánico estable y rentable para minimizar la necesidad de fertilizantes minerales.

Los agricultores pueden reducir la aplicación de nitrógeno mineral incorporando lodos a sus estrategias.

TIPO DE FERTILIZANTE ORGÁNICO	ÉPOCA DE REPARTO	
	Verano-otoño	Invierno-primavera
A	0.20	0.30
B	0.25	0.40
C	0.30	0.50

Tipo de producto:
 A: Estiércol de vacuno, de ovino, de caprino, de caballar, compost, fracción sólida de digerido, lodo de EDAR.
 B: Purín de vacuno, de ovino, de caprino, de caballar, estiércol de cerdos, de conejo, de aves rico en cama, fracción líquida del digerido.
 C: Purín de cerdos, de aves, estiércol de aves pobre en cama.

Breve descripción

→ Los lodos de depuradora son una gran fuente de nutrientes. A diferencia de otros abonos orgánicos, los lodos municipales tienen una composición estable, lo que permite realizar ajustes precisos en la fertilización mineral. El nitrógeno de los fertilizantes orgánicos está disponible de distintas formas y, dependiendo de la que prevalezca, los productos deben gestionarse de una u otra manera. Durante años se han desarrollado ensayos de campo con estos productos, lo que ha permitido conocer mejor la disponibilidad de nitrógeno durante años tras su aplicación. El objetivo es sensibilizar a los agricultores para que reduzcan la fertilización nitrogenada mineral cuando utilicen lodos municipales.

Proceso de aplicación

¿Cómo es la fertilización estándar en esta región?

- Nitrógeno: Urea 46%
- Fósforo: Super 45%
- Potasio: KCl 60%, pero no se aplica a los cereales en nuestra región porque el suelo tiene un alto contenido en potasio.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica?

Los agricultores suelen aplicar lodos municipales, ya que se trata de un fertilizante barato (no pagan por él), pero la mayoría de ellos no son conscientes de la cantidad de N mineral que pueden ahorrar al aplicar este producto.

Proceso/modo de aplicación

- ¿En qué forma se aplica el fertilizante? sólido
- ¿Cómo se aplica el fertilizante en la parcela? esparcido

Logística

- **Riesgo para la seguridad del almacenamiento:** bajo
- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** No
- **¿Nivel de cualificación/educación necesario para una aplicación segura y eficaz del BBF?** más bien bajo
- **Disponibilidad del fertilizante en esta región:** suficientemente disponible
- **Disponibilidad del fertilizante en el conjunto de la UE:** suficientemente disponible

Características agronómicas

- **¿Es un abono de "liberación lenta"?** sí
- **Composición N-P-K del fertilizante:** depende
- **Disponibilidad prevista de nitrógeno (N) en el fertilizante:** menor
- **Disponibilidad prevista de fósforo (P) en el fertilizante:** menor
- **Disponibilidad prevista de potasio (K) en el fertilizante:** menor
- **Todos los materiales presentes en el fertilizante:** lodos municipales
- **¿Puede aplicarse el fertilizante a multitud de técnicas de cultivo, o su uso se limita a una o unas pocas técnicas?** Sí
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, aceite
- **Influencia en la calidad del suelo:** Sí, aumenta el contenido de materia orgánica y conduce a una reducción de la aplicación de N mineral.
- **Tipos de suelo adecuados para el fertilizante:** turbosos, arenosos, arcillosos, francos, calcáreos, limosos
- **Efecto esperado en el rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto en la variación de la calidad de los cultivos:** similar
- **¿Qué costes pueden aumentar al utilizar el fertilizante?**
- **¿Qué costes pueden disminuir al utilizar el fertilizante?** abonos minerales o de otro tipo
- **Beneficios previstos a largo plazo/indirectos del uso del fertilizante:** Reducción del uso de

fertilizantes minerales.

- ¿Es el uso como fertilizante la aplicación más valiosa del material disponible? Sí

Contexto administrativo

- ¿El uso del fertilizante da derecho a subvenciones? No
- Estado del marco jurídico que regula el uso del fertilizante: bien desarrollado
- ¿Existen barreras políticas que compliquen el uso del fertilizante? No
- ¿Contiene el fertilizante alguna sustancia peligrosa y, en caso afirmativo, cuál o cuáles?
Metales pesados
- ¿Cumple el uso de fertilizante con las prácticas de agricultura ecológica de la UE? No
- ¿Está el uso del fertilizante respaldado por Eco-esquemas? No
- ¿Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes?
 - N: disminución
 - P: ninguno
 - K: ninguno
- ¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al utilizar el fertilizante? Sí: amoníaco
- Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del fertilizante: escaso o nulo.
- ¿Efectos esperados en la ocupación del tiempo del agricultor al utilizar el fertilizante? aumento moderado
- ¿Puede contribuir el uso del fertilizante a mejorar la imagen pública de la agricultura? Sí, permitirá reducir las pérdidas de N en el medio ambiente y es también una forma de reciclar los nutrientes.

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que recoge la práctica: INTIA
Información de contacto del socio FIN pecharte@intiasa.es
Estado miembro de la UE: España

Más información

Fuente de información: Experimentación propia

Practice BBF n° 5

DEPURACIÓN DEL AIRE DEL ESTABLO PARA PRODUCIR SULFATO DE AMONIO

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Fertilizantes de origen biológico, alimentos, buenas prácticas, Bélgica, depuración del aire, amonio

#Los sistemas de lavado por aire recuperan el amoníaco de los establos y producen un agua de lavado

El agua de lavado puede utilizarse como fertilizante recuperado

Se aplica mejor cerca de las raíces y al principio de la temporada de crecimiento para una mayor eficacia del nitrógeno.

Breve descripción

→ Las emisiones de NH_3 procedentes de los establos y del almacenamiento de purines representan una gran parte de las emisiones totales de NH_3 de las actividades agrícolas. Por lo tanto, se utiliza la depuración química del aire para reducir los componentes de amoníaco y olor en el establo. El agua con ácido sulfúrico añadido se utiliza para fluir a lo largo del paquete de filtros. El agua de lavado ácida reacciona con el amoníaco del aire, produciendo sulfato de amonio que permanece en el agua de lavado. Para que funcione de forma óptima, el agua de lavado debe eliminarse con regularidad. Esta agua de lavado puede utilizarse como abono recuperado y se reconoce como sustituto del abono sintético. El fertilizante resultante es líquido y puede aplicarse como cualquier otro fertilizante líquido mediante inyección o mediante pulverización seguida de laboreo inmediato. Lo ideal es aplicar el

abono lo más cerca posible de las raíces. Este abono se aplica mejor al inicio de la campaña, ya que el N del producto está presente en forma de amonio y aún debe convertirse en nitrato antes de que la planta pueda absorberlo. Este tipo de abono es útil para cualquier tipo de cultivo, pero si en la fase de producción se utiliza un contraácido que contenga S, el abono resultante puede ser especialmente interesante para cultivos que también necesitan azufre, como las coles, las cebollas, el apio, los cereales, la remolacha azucarera, etc.

Proceso de aplicación

¿Cómo es la fertilización estándar en esta región? Abono mineral y/o estiércol de cerdo

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la implantación de la práctica? La necesidad de reducir las emisiones de los establos.

Cuánto tiempo se tardó en implantar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento: Necesidad de permisos + control periódico + análisis obligatorios frecuentes.

Proceso/modo de aplicación

- **¿En qué forma se aplica el fertilizante?** líquido
- **¿Cómo se aplica el fertilizante en la parcela?** Inyección, bandas con mangueras o pulverización.

Logística

- **Riesgo para la seguridad del almacenamiento:** sustancial
- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** El agua de lavado tiene un pH ácido y por tanto es corrosiva, por lo que los tanques de almacenamiento deben ser de material anti corrosión. También debe evitarse en todo momento que el estiércol orgánico entre en contacto con esta agua, ya que puede formarse ácido sulfhídrico (H₂S) tóxico. Las personas que manipulan el fertilizante deben tener una visión clara de los peligros químicos potenciales cuando transportan/almacenan el mismo.
- **¿Nivel de cualificación/educación necesario para una aplicación segura y eficaz del fertilizante?** más bien bajo
- **Disponibilidad de la fertilizante en esta región:** muy disponible
- **Disponibilidad del fertilizante en el conjunto de la UE:** algo baja

Características agronómicas

- **¿Es un abono de "liberación lenta"?** no
- **Composición N-P-K del fertilizante:** (4-8)-0-0
- **Relación C:N del fertilizante:** 0:(4-8)
- **Disponibilidad prevista de nitrógeno (N) en el fertilizante:** similar
- **Disponibilidad prevista de fósforo (P) en el fertilizante:** menor
- **Disponibilidad prevista de potasio (K) en el fertilizante:** menor
- **¿Puede aplicarse el fertilizante a multitud de técnicas de cultivo, o su uso se limita a una o unas pocas técnicas?** Aplicable a multitud de técnicas de cultivo, aunque es menos adecuado para la aplicación foliar.
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, aceite, ornamentales, industriales
- **Influencia en la calidad del suelo:** Como el abono tenía un pH ácido hay que tener en cuenta la capacidad tampón del suelo. Este tipo de abono también es rico en S, este elemento es óptimo

para la fertilización.

- **Tipos de suelo adecuados para el fertilizante:** turbosos, arenosos, arcillosos, francos, calcáreos, limosos
- **Efecto esperado sobre el rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la variación del rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la calidad de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la variación de la calidad de los cultivos:** similar
- **¿Qué costes pueden aumentar al utilizar el fertilizante?** equipamiento, almacenamiento
- **¿Qué costes pueden disminuir al utilizar el fertilizante?** abonos minerales o de otro tipo
- **Beneficios previstos a largo plazo/indirectos de la utilización de fertilizante:** El N total está presente en forma mineral y, por lo tanto, puede ser un buen sustituto de los fertilizantes sintéticos cerrando el ciclo.
- **¿Es el uso como fertilizante la aplicación más valiosa del material disponible?** Si

Contexto administrativo

- **¿El uso del fertilizante da derecho a subvenciones?** No
- **Estado del marco jurídico que regula el uso del fertilizante:** bien desarrollado
- **¿Existe algún obstáculo político que complique el uso del fertilizante?:** Este producto está reconocido como abono mineral y no entra dentro de la Directiva sobre nitratos como estiércol animal cuando se utiliza. Es importante que cuando se mezcla con estiércol animal se clasifica de nuevo como estiércol animal. Sin embargo, se desaconseja encarecidamente por el riesgo de formación de ácido sulfhídrico (H₂S).
- **¿Contiene el fertilizante alguna sustancia peligrosa? Si es afirmativo ¿cuáles?** No
- **¿Cumple el uso de fertilizante las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** No, ya que por el momento se considera que el fertilizante procede de la producción porcina intensiva
- **¿Está el uso del fertilizante respaldado por Eco-esquemas?** No
- **¿Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes?** El producto sólo contiene nitrógeno, el producto muestra patrones de lixiviación de N similares en comparación con la fertilización clásica
- **¿Hay que tener en cuenta las emisiones de gases al utilizar el fertilizante?** No
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del fertilizante:** sustancial
- **¿Efectos esperados en el tiempo de ocupación del agricultor al utilizar el fertilizante?** aumento moderado
- **¿Puede contribuir el uso del fertilizante a una mejor imagen pública de la agricultura?** Sí, al contribuir a una economía más circular (recuperación de nutrientes y evitar el uso de fertilizantes minerales procedentes de recursos fósiles).
- **Aquí puede añadirse cualquier información u observación pertinente al respecto:** El fertilizante es especialmente útil para cultivos exigentes

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que recoge la práctica: U Gent
Información de contacto del socio FIN evi.michels@ugent.be
Estado miembro de la UE: Bélgica

Más información

Fuente de información: EMIS/VITO y Nutricycle Vlaanderen

Información adicional/enlaces:

<https://nutricycle.vlaanderen/wp-content/uploads/2021/08/Brochure-Ammoniumsulfaat.pdf.pdf>

D2.3
Resultados del proceso de recogida de BP & II

Fertilizante biológico de UGhent: GP: Depuración de aire estable para producir sulfato de amonio Fuente: Nutricycle Vlaanderen, folleto sulfato amónico

Practice BBF n° 6

STRIPPING-SCRUBBING DE LA FRACCIÓN LÍQUIDA DEL ESTIÉRCOL DE CERDO PARA PRODUCIR NITRATO DE AMONIO

Introducción

Categoría: Innovación (RI)

Ficha

*#abonos biológicos, alimentos, buenas prácticas, Bélgica, decapado-desbroce,
nitrato de amonio*

*El #stripping-scrubbing convierte el amoníaco del estiércol porcino en nitrato
de amonio, un fertilizante líquido de origen biológico.*

Esto puede realizarse en las explotaciones y reducir sus emisiones.

*Este abono puede aplicarse en el campo en función de las necesidades del
cultivo.*

Breve descripción

- El stripping-scrubbing de la fracción líquida del estiércol porcino permite la producción en la granja de fertilizantes biológicos. Comienza con la fracción líquida del estiércol porcino, seguida del lavado para la recuperación de sales de amonio.
- El principio de funcionamiento del stripping-scrubbing es que el amoníaco (NH_3) se elimina mediante aire, vapor o vacío a través de la corriente residual rica en nitrógeno en un reactor de stripping de NH_3 , lo que da lugar a la transferencia de NH_3 de la fase acuosa a una fase gaseosa. El NH_3 liberado se elimina en un lavador químico de aire con una solución ácida fuerte como el ácido nítrico (HNO_3), lo que da como resultado nitrato de amonio. La eficacia del proceso puede aumentarse ajustando el pH y/o la temperatura, de forma que una mayor cantidad de iones $\text{NH}_4\text{-N}$ solubles en agua se conviertan en amoníaco gaseoso.
- El abono resultante es líquido y puede aplicarse como cualquier otro fertilizante líquido mediante inyección o mediante pulverización seguida de laboreo inmediato. Lo ideal es aplicar el abono lo más cerca posible de las raíces. Este abono se aplica mejor al principio del ciclo del cultivo porque el nitrógeno del producto está presente en forma de amonio y aún debe convertirse en nitrato antes de que la planta pueda absorberlo. Este tipo de abono es útil para cualquier tipo de cultivo, pero en caso de que en la fase de producción se utilice un S que contenga contraácido, el abono resultante puede ser especialmente interesante para cultivos que también necesitan azufre, como las coles, las cebollas, el apio, los cereales, la remolacha azucarera, etc.
- Dado que este abono tiene un carácter ácido, debe prestarse especial atención al uso del material cuando se aplique este abono. Asimismo, debe evitarse en todo momento la mezcla con estiércol

animal, ya que podría producirse la formación de H₂S tóxico.

Proceso de aplicación

¿Cómo es la fertilización estándar en esta región? Abono mineral y/o estiércol (porcino)

Proceso/modo de aplicación

- ¿En qué forma se aplica el fertilizante? líquido
- ¿Cómo se aplica la fertilizante en la parcela? Inyección en bandas o pulverización

Logística

- **Riesgo para la seguridad del almacenamiento:** media
- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** Peligro de corrosión para los tanques de almacenamiento, etc. Precaución para procesar soluciones ácidas.
- **¿Nivel de cualificación/educación necesario para una aplicación segura y eficaz del fertilizante?** más bien bajo
- **Disponibilidad del fertilizante en esta región:** muy baja
- **Disponibilidad del fertilizante en el conjunto de la UE:** muy baja

Características agronómicas

- **¿Es un abono de "liberación lenta"?** no
- **Composición N-P-K del fertilizante:** 15-0-0
- **Relación C:N del fertilizante:** 0:15
- **Disponibilidad prevista de nitrógeno (N) en el fertilizante:** similar
- **Disponibilidad prevista de fósforo (P) en el fertilizante:** menor
- **Disponibilidad prevista de potasio (K) en el fertilizante:** menor
- **¿Puede aplicarse el fertilizante a multitud de técnicas de cultivo, o su uso se limita a una o unas pocas técnicas?** Multitud, menos apropiado para aplicación foliar. Se aconseja la colocación en bandas con inyección, en vez de pulverizar.
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, aceite, industrial, ornamental
- **Influencia en la calidad del suelo:** Producto de pH bajo, por lo que es necesario prestar atención a la capacidad tampón del suelo, puede ser necesaria la compensación con encalado cuando el pH se ve afectado. La dosis de S debe ajustarse a la demanda del cultivo.
- **Tipos de suelo adecuados para el fertilizante:** turbosos, arenosos, arcillosos, francos, calcáreos, limosos
- **Efecto esperado en el rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la variación del rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la calidad de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la variación de la calidad de los cultivos:** similar
- **¿Qué costes pueden aumentar al utilizar el fertilizante?** equipamiento, almacenamiento
- **¿Qué costes pueden disminuir al utilizar el fertilizante?** abonos minerales o de otro tipo
- **Beneficios previstos a largo plazo/indirectos de la utilización del fertilizante:** El N total está presente en forma mineral y, por tanto, puede ser un buen sustituto de los fertilizantes sintéticos de origen fósil, al tiempo que el estiércol/digestato sobrante puede procesarse y valorizarse

cerrando el círculo.

- **¿Es el uso como abono la aplicación más valiosa del material disponible? sí**

Contexto administrativo

- **¿El uso del fertilizante da derecho a subvenciones? No**
- **Situación del marco jurídico que regula el uso del fertilizante:** existente, pero con lagunas
- **¿Existe algún obstáculo político que complique el uso del fertilizante?** En la actualidad, el uso de este producto entra en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre nitratos como abono animal (máx. 170 kg N/ha) y no como N mineral. La mayoría de las sales minerales sí cumplen los criterios de Renure.
- **¿Contiene el fertilizante alguna sustancia peligrosa? Si es afirmativo ¿cuáles? No**
- **¿Cumple el uso del fertilizante con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** No, ya que por el momento se considera que la fracción líquida del estiércol procede de la producción porcina intensiva.
- **¿Está el uso del fertilizante respaldado por Eco-esquemas? No**
- **¿Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes?** El producto sólo contiene nitrógeno, el producto muestra patrones similares en comparación con la fertilización clásica
- **¿Hay que tener en cuenta las emisiones de gases al utilizar el fertilizante? No**
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del fertilizante:** escaso o nulo.
- **¿Efectos esperados en la ocupación del tiempo del agricultor/a al utilizar el fertilizante?** aumento moderado
- **¿Puede contribuir el uso del fertilizante a una mejor imagen pública de la agricultura?** Sí, ya que podría ayudar a la imagen de la agricultura, al contribuir a una economía más circular.
- **Cualquier información u observación pertinente sobre lo anterior puede añadirse aquí:**
Aumento moderado de la carga de trabajo para el agricultor/a mientras no haya RENURE, después puede sustituir el tiempo dedicado a esparcir abono mineral.
Por ahora, la atención se centraba en el nitrato de amonio, pero variando con el contraácido en la etapa de lavado también se puede producir sulfato de amonio, que puede ser muy útil en el cultivo de determinadas cosechas.

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que recoge la práctica:

U Ghent

Información de contacto del socio FIN evi.michels@ugent.be

Estado miembro de la UE: Bélgica

Más información

Fuente de información: H2020 Fertimanure / Interreg Nitroman

Información adicional/enlaces:

<https://www.fertimanure.eu/en/news/consult/54>

<https://www.youtube.com/watch?v=zhHmOtXkSOo>

Practice BBF n° 7

NIVEL GARANTIZADO DE NUTRIENTES PRODUCTO DE ESTIÉRCOL

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Fertilizantes de origen biológico, alimentos, buenas prácticas, Países Bajos, niveles de nutrientes, fertilización de precisión

#El análisis de nutrientes del estiércol animal permite una aplicación precisa en función de las necesidades del cultivo y del suelo.

Los equipos de medición en la explotación y la tecnología NIR pueden garantizar la consistencia de los nutrientes antes de su aplicación.

Un análisis preciso reduce la dependencia de los fertilizantes sintéticos y optimiza la eficiencia en el uso de nutrientes.

Ficha

- ➔ Para asegurar un uso óptimo de los nutrientes, es importante garantizar los niveles de nutrientes en el estiércol animal antes de su aplicación. Este planteamiento es especialmente pertinente en el caso de los purines y otras formas procesadas de fertilizantes de origen biológico. Al determinar con precisión la composición de nutrientes, los agricultores pueden suministrarlos en función de las necesidades del cultivo y del suelo. En la actualidad, esto no es así debido a la dependencia de valores supuestos de nutrientes. Esta práctica se aplica a todos los cultivos en los que se utiliza estiércol animal.
- ➔ Los agricultores suelen recurrir a los fertilizantes minerales para realizar ajustes específicos en los niveles de nitrógeno o fósforo. Sin embargo, con los niveles de nutrientes garantizados en el estiércol animal, estos ajustes también pueden realizarse utilizando el estiércol, reduciendo la dependencia de los fertilizantes sintéticos. Para lograrlo, es necesario disponer de un equipo de medición en la granja capaz de proporcionar un análisis rápido y preciso de los nutrientes directamente en el almacén de estiércol. Antes de la aplicación, el agricultor/a debe realizar una medición adicional, por ejemplo, mediante tecnología de infrarrojo cercano (NIR). Encontrará más información al respecto en la GP de agricultura de precisión sobre NIR.

Proceso de aplicación

¿Cómo es la fertilización estándar en esta región? Estiércol orgánico (nutrientes supuestos) y fertilizantes sintéticos.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la implantación de la práctica?

El reto: el espacio destinado al estiércol animal no se utiliza en todo su potencial. En un mundo ideal, el uso

de fertilizantes será muy limitada. Para gestionar esta situación, es preciso conocer los niveles de nutrientes del estiércol animal, de modo que pueda aprovecharse todo su potencial.

Proceso/modo de aplicación

- **¿En qué forma se aplica el fertilizante?** líquido
- **¿Cómo se aplica el fertilizante en la parcela?** Riego por goteo

Logística

- **Riesgo para la seguridad del almacenamiento:** bajo
- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** Los resultados de los nutrientes deben conocerse antes de aplicarlos, lo que permite disponer de cierto tiempo para ajustar el plan de abonado.
- **¿Nivel de cualificación/educación necesario para una aplicación segura y eficaz del fertilizante?** más bien bajo
- **Disponibilidad del fertilizante en esta región:** muy baja
- **Disponibilidad del fertilizante en el conjunto de la UE:** muy baja

Características agronómicas

- **Composición N-P-K del fertilizante:** Se conocerá si se puede medir
- **Relación C:N del fertilizante:** Se conocerá si se puede medir
- **Todos los materiales presentes en el fertilizante:** estiércol animal
- **¿Puede aplicarse el fertilizante a multitud de técnicas de cultivo, o su uso se limita a una o unas pocas técnicas?** Aún no, pero necesitamos múltiples técnicas de cultivo que se adapten al uso de las distintas fracciones de estiércol.
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, aceite, ornamentales
- **Influencia en la calidad del suelo:** Mejora de la materia orgánica y mejor aprovechamiento de los nutrientes.
- **Tipos de suelo adecuados para el fertilizante:** turbosos, arenosos, arcillosos, calcáreos
- **Efecto previsto sobre el rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** disminución
- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación de la calidad de los cultivos:** disminución
- **¿Qué costes pueden aumentar al utilizar el fertilizante?**
- **¿Qué costes pueden disminuir al utilizar el fertilizante?** plaguicidas; fertilizantes minerales o de otro tipo
- **Beneficios previstos a largo plazo/indirectos de la utilización del fertilizante:** Agricultura circular.
- **¿Es el uso como abono la aplicación más valiosa del material de que se dispone?** Lo más probable es que sí.

Contexto administrativo

- **Estado del marco jurídico que regula el uso del fertilizante:** bien desarrollado
- **¿Existen barreras políticas que compliquen el del fertilizante?** Sí, el espacio máximo para utilizar estiércol animal está limitado por las políticas.
- **¿Contiene el fertilizante alguna sustancia peligrosa? Si es afirmativo ¿cuáles?** No
- **¿Cumple el uso de fertilizante las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí, si el estiércol es ecológico.
- **¿Está el uso del fertilizante respaldado por Eco-esquemas?** No

- **¿Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes?** Mucho más bajo en todos los casos.
- **¿Hay que tener en cuenta las emisiones de gases al utilizar el fertilizante?** No
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del fertilizante:** sustancial
- **¿Efectos esperados en el tiempo de ocupación del agricultor/a al utilizar el fertilizante?** ninguno
- **¿Puede contribuir el uso del fertilizante a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí, aumentando la agricultura circular. Plantas que crecen más sanas con menos fertilizantes artificiales.

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que recoge la práctica: ZLTO

Información de contacto del socio FIN Peter.paree@zto.nl

Estado miembro de la UE: Países Bajos

Más información

Fuente de información: Universidad de Wageningen, parte de "Bemest op z'n best".

Practice BBF n° 8

AGRICYCLING: USO REGIONAL

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Abonos de origen biológico, alimentos, buenas prácticas, Países Bajos, compost, flujos residuales #Reutilización de los flujos residuales de la sociedad como compost para uso agrícola.

El análisis basado en datos garantiza que los nutrientes satisfagan las necesidades del suelo y de los cultivos, optimizando el uso de fertilizantes.

Reducir los costes de los fertilizantes, mejorar la fertilidad del suelo y crear un vínculo sostenible entre los residuos urbanos y la agricultura.

Breve descripción

→ Esta buena práctica se inspira en una colaboración entre agricultores con una asociación con gobiernos, y organizaciones de defensa de la naturaleza llamada Agricycling. Sin embargo, la iniciativa puede aplicarse en muchos otros lugares. Se centra en reutilizar los flujos residuales disponibles de la sociedad, como la hierba de las carreteras, entregándolos directamente a los agricultores para su compostaje. Este proceso optimiza el uso de los flujos residuales desde la perspectiva del suelo y utiliza los flujos en función de lo que el suelo y la planta necesitan. Esto puede servir como complemento o sustitución de la fertilización existente. El proceso de aplicación se basa en datos y comienza con el análisis de los flujos residuales para evaluar su composición mineral y su contenido en materia orgánica. A partir de este análisis, se decide cómo distribuir el compost en las explotaciones. A nivel de explotación, un

análisis del suelo determina la aplicación específica, garantizando que se haga en el momento y lugar adecuados y en consonancia con las necesidades del suelo y los cultivos. Este enfoque a medida proporciona una alternativa sostenible o un complemento a la fertilización tradicional, reforzando la conexión entre la gestión de los residuos urbanos y la productividad agrícola. Esto se traduce en beneficios tanto económicos como ecológicos, ya que reduce los costes de los fertilizantes, al tiempo que aumenta la fertilidad del suelo y reduce la necesidad de abonos minerales.

Proceso de aplicación

¿Cómo es la fertilización estándar en esta región? Abono de origen animal y abonos químicos

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica?

<https://www.agricyding.nl/proces>

¿Cuánto tiempo se tardó en implantar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento? Al menos un año, para implicar y alinear a todas las partes, establecer protocolos de calidad y poner en marcha la práctica.

Proceso/modo de aplicación

- ¿En qué forma se aplica el fertilizante? sólido
- ¿Cómo se aplica el fertilizante en la parcela? esparcido

Logística

- **Riesgo para la seguridad del almacenamiento:** media
- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** Sí, ya que los "residuos" biológicos de los municipios, las Juntas de Aguas y las organizaciones de protección de la naturaleza tienen que transportarse a las distintas granjas. Hay que tomar muestras de calidad y analizarlas antes de aplicar el compost.
- **¿Nivel de cualificación/educación necesaria para una aplicación segura y eficaz del fertilizante?** más bien alto
- **Disponibilidad del fertilizante en esta región:** suficientemente disponible
- **Disponibilidad del fertilizante en el conjunto de la UE:** suficientemente disponible

Características agronómicas

- ¿Es un abono de "liberación lenta"? sí
- **Composición N-P-K del fertilizante:** Se conocerá (medirá) antes de aplicar el compost.
- **Relación C:N del fertilizante:** Se conocerá (medirá) antes de aplicar el compost.
- **Disponibilidad prevista de nitrógeno (N) en el fertilizante:** similar
- **Disponibilidad prevista de fósforo (P) en la fertilizante:** similar
- **Disponibilidad prevista de potasio (K) en la fertilizante:** similar
- **Todos los materiales presentes en el fertilizante:** compost
- **¿Puede aplicarse el fertilizante a multitud de técnicas de cultivo, o su uso se limita a una o unas pocas técnicas?** Sí, técnicas de cultivo específicas, depende del tipo de cultivo.
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras
- **Influencia en la calidad del suelo:** Mejora al mantener el contenido de materia orgánica.
- **Tipos de suelo adecuados para el fertilizante:** turbosos, arenosos, arcillosos, francos, calcáreos, limosos
- **Efecto previsto sobre el rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** disminución
- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto sobre la variación de la calidad de los cultivos:** disminución
- **¿Qué costes pueden aumentar al utilizar el fertilizante?** combustible, transporte, almacenamiento, mediciones de calidad
- **¿Qué costes pueden disminuir al utilizar el fertilizante?** abonos minerales o de otro tipo
- **Beneficios previstos a largo plazo/indirectos de la utilización del BBF:** mejora de la calidad del

suelo, lo que conduce a una producción sana más constante. Mayor rentabilidad. Efecto indirecto: los "residuos" se convierten en componentes útiles en lugar de quemarse para producir energía.

Contexto administrativo

- **Estado del marco jurídico que regula el uso del fertilizante:** bien desarrollado
- **¿Existen barreras políticas que compliquen el uso del fertilizante?** Sí, existen políticas para controlar la producción de compost y éste cumple la normativa común sobre amoníaco y fosfatos.
- **¿Contiene el fertilizante alguna sustancia peligrosa? Si es afirmativo ¿cuáles?** No
- **¿Cumple el uso del fertilizante las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Se desconoce, pero probablemente dependa de la fuente.
- **¿Está el uso del fertilizante respaldado por Eco-esquemas?** No
- **¿Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes?** Un suelo más bajo y sano puede contener mucho mejor los nutrientes.
- **¿Hay que tener en cuenta las emisiones de gases al utilizar el fertilizante?** No
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del fertilizante:** escaso o nulo.
- **¿Efectos esperados en la ocupación del tiempo del agricultor al utilizar el fertilizante?** aumento moderado
- **¿Puede contribuir el uso de los fertilizantes a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí, los biorresiduos del municipio se utilizan para producir alimentos.

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que recoge la información: ZLTO
Información de contacto del socio FIN peter.paree@zlto.nl
Estado miembro de la UE: Países Bajos

Más información

Información adicional/enlaces:

<https://www.agricyding.nl/proces>

<https://www.agricyding.nl>

Practice BBF n° 9

USO DE LA FRACCIÓN SÓLIDA DE UN DIGESTATO PROCEDENTE DE MATERIAL VEGETAL

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Fertilizantes de origen biológico, alimentos, buenas prácticas, Países Bajos, digestatos, metanización

#Los digestatos, son un subproducto de la metanización, son ricos en nutrientes orgánicos y minerales para la fertilización.

El esparcimiento de los digestatos mejora la eficiencia de los nutrientes y reduce las emisiones de metano procedentes del almacenamiento del estiércol.

La digestión anaeróbica local favorece la generación de energía renovable y las prácticas de fertilización sostenibles.

Ficha

→ Los digestatos son el subproducto mayoritario del proceso de metanización. Son ricos en elementos orgánicos y minerales, lo que les confiere un elevado potencial como fertilizante orgánico. El esparcimiento de digestatos, sobre todo de origen agrícola, es la práctica más comúnmente realizada para valorizar este producto. Para cuantificar sus características y cualidades se utilizan indicadores fisicoquímicos y agronómicos. Las características de los digestatos son muy variables y dependen de varios factores, como los insumos, las condiciones de funcionamiento de los digestores y los post-tratamientos. Aquí proponemos la fracción sólida de un digestato, procedente principalmente de material vegetal, y complementada con purines de no rumiantes y purines de rumiantes.

Proceso de aplicación

¿Cómo es la fertilización estándar en esta región? Compost de residuos verdes

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la implantación de la práctica? El sector de la metanización se está desarrollando rápidamente en Francia desde hace unos diez años. Este sector responde a las necesidades de tratamiento de residuos, aumento de la autonomía energética y descarbonización de la energía. Pero también aporta externalidades positivas, el digestato. Para el mundo agrícola, el digestato se considera hoy un verdadero producto. Proporciona a los agricultores que lo utilizan un beneficio técnico y económico real. También representa un potencial

considerable de ahorro en fertilizantes nitrogenados sintéticos.

¿Cuánto tiempo se tardó en implantar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento?

Para utilizar de forma óptima los digestatos, el primer paso es conocer los productos que se van a esparcir. De hecho, los digestatos varían mucho en función del método de metanización (seco o húmedo), los insumos y los postratamientos aplicados. El principio del equilibrio de la fertilización, aplicable a todos los fertilizantes, también se aplica a los digestatos. El objetivo es garantizar que las necesidades del cultivo estén cubiertas por el suelo y por los digestatos. Para ello existen métodos de cálculo accesibles, por ejemplo, en el sitio <https://fertiliser-avec-des-digestats.fr/>.

Proceso/modo de aplicación

- **¿En qué forma se aplica el fertilizante?** sólido
- **¿Cómo se aplica la fertilizante en la parcela?** esparcido

Logística

- **Riesgo para la seguridad del almacenamiento:** sustancial
- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** Las emisiones durante el almacenamiento del digestato dependen del tipo de insumos, del tiempo de permanencia del material en digestión y de la temperatura de almacenamiento. Por lo tanto, deben aplicarse buenas prácticas para limitar las emisiones de GEI durante el almacenamiento del digestato, como cubrir las estructuras de almacenamiento con una cubierta estanca al gas y recuperar el biogás residual, que puede valorizarse. O, para limitar las emisiones de N₂O y NH₃, instalar una costra, una capa flotante natural o una cubierta no estanca (de acuerdo con las normas de la ICPE 2021, las cubiertas no son obligatorias en el caso de las lagunas si se puede justificar un tiempo de residencia de 80 días de digestión aguas arriba).
- **¿Nivel de cualificación/educación necesario para una aplicación segura y eficaz del fertilizante?** más bien bajo
- **Disponibilidad de la BBF en esta región:** muy disponible
- **Disponibilidad del BBF en el conjunto de la UE:** suficientemente disponible

Características agronómicas

- **¿Es un abono de "liberación lenta"?** sí
- **Composición N-P-K del fertilizante:** N tot =8-17 kg/tMB - P₂O₅= 21-32 kg/tMB - K₂O= 8-13 kg/t MB.
- **Relación C:N de la fertilizante:** 11-17
- **Disponibilidad prevista de nitrógeno (N) en el fertilizante:** similar
- **Disponibilidad prevista de fósforo (P) en el fertilizante:** mayor
- **Disponibilidad prevista de potasio (K) en la fertilizante:** mayor
- **Todos los materiales presentes en la fertilizante:** digestato
- **¿Puede aplicarse el BBF a multitud de técnicas de cultivo, o su uso se limita a una o unas pocas técnicas?** -
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, aceite, industrial
- **Influencia en la calidad del suelo:** En función de su contenido en materia seca y de la forma del carbono contienen, los digestatos modifican, como todos los demás abonos orgánicos, en comparación con un testigo sin fertilización o con fertilización mineral el contenido en materia orgánica estable del suelo. Debido a su menor densidad que la fase mineral del suelo, contribuye por dilución a reducir la densidad aparente del suelo y, por tanto, la compactación del suelo, y a

umentar la porosidad de este. Incrementa la actividad de las comunidades de lombrices de tierra (así como la composición de estas comunidades) que, al modificar el complejo arcillo-húmico, pero también al crear galerías y producir lombrices, contribuyen a mejorar la infiltración de agua en el suelo y la estabilidad estructural. Fomenta la actividad de los microorganismos que, al consumir el carbono lábil en los digestatos, producen diversas moléculas (metabolitos microbianos) que aumentan la cohesión entre las partículas y los agregados (es el caso de los polisacáridos) o reducen la humectabilidad de los agregados (es el caso de las moléculas hidrófobas) y, en consecuencia, mejoran la estabilidad estructural del suelo. Sin embargo, la reducción de la humectabilidad de los agregados puede provocar una reducción de la capacidad de retención de agua del suelo, lo que puede ser perjudicial, sobre todo en el caso de los suelos arenosos.

- **Tipos de suelo adecuados para la fertilizante:** arenoso, arcilloso, franco, calcáreo, limoso
- **Efecto esperado sobre el rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la variación del rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la calidad de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la variación de la calidad de los cultivos:** similar
- **¿Qué costes pueden aumentar al utilizar el fertilizante?** almacenamiento, equipamiento
- **¿Qué costes pueden disminuir al utilizar el fertilizante?** abonos minerales o de otro tipo
- **Beneficios previstos a largo plazo/indirectos de la utilización del fertilizante:** La mayoría de los beneficios de la aplicación de digestato se refieren a la fertilidad del suelo.
- **¿Es el uso como fertilizante la aplicación más valiosa del material disponible?** Sí

Contexto administrativo

- **¿El uso del fertilizante da derecho a subvenciones?** No
- **Estado del marco jurídico que regula el uso del fertilizante:** bien desarrollado
- **¿Existen obstáculos políticos que dificulten la utilización del fertilizante?** Si la unidad de metanización integra lodos de depuradora urbana, el esparcimiento también debe cumplir las limitaciones adicionales especificadas en el decreto del 8 de enero de 1998 (rotación trienal del esparcimiento, umbrales que deben respetarse para las aportaciones de metales pesados por hectárea y flujos acumulados de oligoelementos metálicos en 10 años).
- **¿Contiene el fertilizante alguna sustancia peligrosa? Si es afirmativo ¿cuáles?** Los digestatos pueden contener metales pesados en función de los insumos utilizados en la composición del digestato y de su proporción (B, Cd, Cu, Mo, Zn, incluso Ag y Hg para los digestatos basados en insumos como lodos urbanos y residuos domésticos). Cabe señalar que, en Francia, las concentraciones en los productos para uso agrícola están sujetas a reglamentación.
- **¿Cumple el uso de fertilizante con las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Los digestatos de metanización pueden utilizarse en Agricultura Ecológica (AE) a menos que los materiales entrantes consistan en lodos de depuradora y/o procedentes de industrias agroalimentarias. La normativa regula esta valorización agronómica específica. Los datos bibliográficos y la información obtenida sobre el terreno demuestran que los digestatos desempeñan un papel interesante para las explotaciones que se dedican a la agricultura ecológica, mostrando sinergias entre la metanización y la AE.
- **¿Está el uso del fertilizante respaldado por Eco-esquemas?** No
- **¿Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes?** Es posible que se produzcan pérdidas de nitratos por lixiviación si los digestatos se utilizan de forma inadecuada. La elección del periodo de aplicación depende de las necesidades de nitrógeno de los cultivos, del contenido de nitrógeno del producto que se vaya a aplicar y de las posibilidades técnicas de esparcimiento. Es probable que los aportes excesivos se pierdan por lixiviación durante el periodo otoño-invierno. Para una misma dosis de producto, los digestatos procedentes de "Fracción sólida - estiércol mayoritariamente de no

rumiantes", así como "Fracción líquida - otras situaciones, incluido el vegetal mayoritario" y "Fracción líquida - estiércol mayoritariamente de no rumiantes" se distinguen ligeramente de todos los digestatos, con una reserva ligeramente mayor de nitrógeno volatilizable.

- **¿Existen emisiones gaseosas que deban tenerse en cuenta al utilizar el fertilizante?** sí: óxido nítrico, sí: amoníaco
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del fertilizante:** escaso o nulo.
- **Todas las características del BBF que pueden dificultar su aceptación social:** olor
- **¿Efectos esperados en la ocupación del tiempo del agricultor al utilizar el fertilizante?** ninguno
- **¿Puede contribuir la utilización de fertilizante a mejorar la imagen pública de la agricultura?** La metanización tiene actualmente una imagen bastante negativa en Francia, lo que puede poner en entredicho la utilización de digestatos. El principal problema es la competencia entre cultivos alimentarios y cultivos energéticos.

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información: AC3A

Información de contacto del socio FIN melisande.nardy@na.chambagri.fr

Estado miembro de la UE: Francia

Más información

Fuente de información: En la página web del proyecto FertiDig (<https://fertiliser-avec-des-digestats.fr/>) se ofrece información diversa sobre los digestatos.

Practice BBF n° 10

UTILIZACIÓN DE DIGESTATO PROCEDENTE DE LA DIGESTIÓN EN GRANJAS A PEQUEÑA ESCALA

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#abonos biológicos, alimentos, buenas prácticas, Bélgica, digestión anaerobia, digestato

#La digestión anaerobia a pequeña escala en granjas lecheras genera biogás al tiempo que produce digestato como fertilizante

El proceso captura las emisiones de metano del almacenamiento de estiércol, reduciendo la huella de carbono de la granja y creando una fuente de energía renovable.

El digestato mejora la disponibilidad y eficacia de los nutrientes, lo que lo convierte en una alternativa ecológica al estiércol tradicional.

Descripción breve

→ La digestión anaerobia a pequeña escala de flujos residuales (principalmente en explotaciones lecheras) puede ayudar al ganadero a cubrir las necesidades de electricidad de la explotación y, en parte, la demanda de calor mediante la combustión de biogás en una unidad combinada de calor y electricidad. Tiene un carácter local y una escala limitada en comparación con un digestor más grande. Como "flujo de residuos", el digestato resultante puede utilizarse como fertilizante. Puede utilizarse y esparcirse de forma similar al estiércol clásico, pero tiene ventajas medioambientales. Con las prácticas predeterminadas, la producción animal provoca importantes cantidades de metano que se escapan del almacenamiento del estiércol. Si el estiércol se somete primero a digestión anaerobia, se evita esta pérdida de metano e incluso se captura para convertirlo en un recurso renovable. De este modo se reduce la huella de carbono de las explotaciones (lecheras). Además, durante el proceso de digestión anaerobia, los nutrientes del estiércol animal se mineralizan, por lo que están más disponibles para las plantas y aumentan su eficiencia en el uso de nutrientes.

Proceso de aplicación

¿Cómo es la fertilización estándar en esta región? Abono mineral y/o estiércol de cerdo (purín)

Proceso/modo de aplicación

- **¿En qué forma se aplica el fertilizante?** líquido

- **¿Cómo se aplica la fertilizante en la parcela?** Bandas con mangueras

Logística

- **Riesgo para la seguridad del almacenamiento:** bajo
- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** En realidad no, la mayoría de las veces el digestato se almacena en un depósito independiente.
- **¿Nivel de cualificación/educación necesario para una aplicación segura y eficaz del fertilizante?** muy bajo
- **Disponibilidad de la fertilizante en esta región:** muy disponible
- **Disponibilidad del fertilizante en el conjunto de la UE:** suficientemente disponible

Características agronómicas

- **¿Es un abono de "liberación lenta"?** no
- **Composición N-P-K de la fertilizante:** 3-1,5-1
- **Relación C:N de la fertilizante:** 15-20:1
- **Disponibilidad prevista de nitrógeno (N) en el fertilizante:** mayor
- **Disponibilidad prevista de fósforo (P) en la fertilizante:** similar
- **Disponibilidad prevista de potasio (K) en la fertilizante:** similar
- **Todos los materiales presentes en la fertilizante:** digestato
- **¿Puede aplicarse el fertilizante a multitud de técnicas de cultivo, o su uso se limita a una o unas pocas técnicas?** Sí
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, aceite, industrial
- **Influencia en la calidad del suelo:** El uso de digestato puede aumentar la materia orgánica del suelo. Se han descrito propiedades bioestimulantes, pero aún no están del todo claras.
- **Tipos de suelo adecuados para el fertilizante:** turbosos, arenosos, arcillosos, francos, calcáreos, limosos
- **Efecto esperado sobre el rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la variación del rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la calidad de los cultivos:** similar
- **Efecto esperado en la variación de la calidad de los cultivos:** similar
- **¿Qué costes pueden aumentar al utilizar el fertilizante?** almacenamiento
- **¿Qué costes pueden disminuir al utilizar el fertilizante?** ninguno
- **Beneficios previstos a largo plazo/indirectos del uso del fertilizante:** Reducción de la huella de carbono de la gestión de nutrientes. Mejora de la calidad del suelo en comparación con el uso exclusivo de fertilizantes minerales.
- **¿Es el uso como fertilizante la aplicación más valiosa del material disponible?** Sí, si no se utiliza como fertilizante, el digestato se considera un flujo de residuos.

Contexto administrativo

- **¿El uso del fertilizante da derecho a subvenciones?** No
- **Situación del marco jurídico que regula el uso del fertilizante:** existente, pero con lagunas
- **¿Existe algún obstáculo político que complique el uso del fertilizante?** En la actualidad, el digestato sigue considerándose estiércol y está sujeto a la Directiva sobre nitratos.
- **¿Contiene el fertilizante alguna sustancia peligrosa? Si es afirmativo ¿cuáles?** No
- **¿Cumple el uso del fertilizante las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** No
- **¿Está el uso del fertilizante respaldado por Eco-esquemas?** No
- **¿Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes?** Cabe esperar patrones similares a los de la

fertilización clásica con estiércol

- **¿Hay que tener en cuenta las emisiones de gases al utilizar el fertilizante?** No
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del fertilizante:** sustancial
- **Todas las características del fertilizante que pueden dificultar su aceptación social:** olor
- **¿Efectos esperados en la ocupación del tiempo del agricultor al utilizar el fertilizante?** ninguno
- **¿Puede contribuir el uso del fertilizante a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Se trata de una etapa de tratamiento del estiércol que podría considerarse positiva en el marco de una gestión óptima de los nutrientes.

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que recoge la práctica:

Universidad de Gante

Información de contacto del socio FIN: evi.michels@Ugent.be

Estado miembro de la UE: Bélgica

Más información

Fuente de información: Pocket Power, Nutri2Cycle, investigación propia y pilotos.

OPTIMIZACIÓN DE LA FERTILIZACIÓN MEDIANTE BIOESTIMULANTES NO MICROBIANOS

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Fertilizantes de origen biológico, alimentos, buenas prácticas, Países Bajos, bioestimulantes, eficacia nutritiva

#Los bioestimulantes mejoran la eficacia de la absorción de nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico y la salud del suelo.

Los bioestimulantes se elaboran a partir de fuentes naturales como extractos de plantas, microbios y subproductos animales, y suelen aplicarse de forma preventiva.

Su uso puede reducir la dependencia de los fertilizantes sintéticos al mejorar la eficiencia de los procesos de absorción de nutrientes en los cultivos.

Descripción breve

→ Los bioestimulantes tienen como objetivo mejorar la eficacia de la fertilización, la eficiencia de la nutrición de las plantas. Su uso es más bien preventivo. Un bioestimulante vegetal es un producto que estimula los procesos de nutrición de las plantas independientemente de los nutrientes que contenga, con el único objetivo de mejorar una o más de las siguientes características de las plantas o su rizosfera: a) eficiencia en el uso de nutrientes; b) tolerancia al estrés abiótico; c) características cualitativas; d) disponibilidad de nutrientes confinados en el suelo y la rizosfera. Los bioestimulantes proceden de diversas fuentes naturales, como extractos de plantas, cultivos microbianos y subproductos animales. Se pueden procesar de distintas formas, por ejemplo, fermentándolos para después formular productos que se puedan aplicar en las parcelas.

Proceso de aplicación

¿Qué tipo de fertilizante se considera el estándar en esta región? Esta práctica puede compararse con la fertilización sin el uso de bioestimulantes, ya que el objetivo de estos productos es optimizar la fertilización convencional.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica?

1. Eficiencia en el uso de nutrientes y retos en la gestión de fertilizantes:

Desafío: Uno de los principales retos de las explotaciones es optimizar el uso de fertilizantes químicos. El exceso de fertilización puede provocar desequilibrios de nutrientes, contaminación ambiental (por ejemplo, del agua) e ineficacia en la absorción de nutrientes por las plantas. Los agricultores se enfrentan a una creciente presión para reducir el uso de fertilizantes manteniendo o incluso mejorando el rendimiento de los cultivos.

Oportunidad: Los bioestimulantes mejoran la eficiencia de la absorción de nutrientes por las plantas, permitiéndoles utilizar los nutrientes disponibles de forma más eficaz, incluso en suelos con una fertilidad baja. Al mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes, los bioestimulantes ayudan a reducir la necesidad de fertilizantes químicos, disminuyendo los costes y el impacto medioambiental.

2. Estrés abiótico y variabilidad climática:

Desafío: Los agricultores se enfrentan cada vez más a tensiones relacionadas con el cambio climático, como sequías, olas de calor e inundaciones, que reducen la resistencia y la productividad de los cultivos. Los cultivos sometidos a estrés por condiciones climáticas extremas suelen mostrar una menor absorción de nutrientes y un menor crecimiento.

Oportunidad: Se ha descubierto que los bioestimulantes aumentan la tolerancia de las plantas al estrés abiótico mejorando las funciones celulares, fomentando el crecimiento de las raíces e impulsando los mecanismos de defensa de las plantas. Por ejemplo, algunos bioestimulantes ayudan a las plantas a hacer frente a la escasez de agua aumentando la profundidad y la eficiencia de las raíces, algo crucial en zonas propensas a la sequía.

Cuánto tiempo se tarda en implantar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento: 1 ó 2 años

Proceso/modo de aplicación

- **¿En qué forma se aplica el fertilizante?** líquido
- **¿Cómo se aplica la fertilizante en la parcela?** foliar

Logística

- **Riesgo para la seguridad del almacenamiento:** bajo
- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** No
- **¿Nivel de cualificación/educación necesario para una aplicación segura y eficaz del fertilizante?** muy bajo
- **Disponibilidad del fertilizante en esta región:** suficientemente disponible
- **Disponibilidad del fertilizante en el conjunto de la UE:** algo baja

Características agronómicas

- **¿Es un abono de "liberación lenta"?** no
- **Disponibilidad prevista de nitrógeno (N) en el fertilizante:** menor
- **Disponibilidad prevista de fósforo (P) en el fertilizante:** menor
- **Disponibilidad prevista de potasio (K) en la fertilizante:** menor
- **Todos los materiales presentes en el fertilizante:** digestato, compost, biocarbón, algas, extractos vegetales
- **¿Puede aplicarse el fertilizante a multitud de técnicas de cultivo, o su uso se limita a una o unas pocas técnicas?** Sí
- **Categorías de cultivos:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes
- **Influencia en la calidad del suelo:** Puede haber alguna, pero no es el objetivo principal del bioestimulante.
- **Tipos de suelo adecuados para la fertilizante:** limoso, calcáreo, franco, arcilloso, arenoso, turbio
- **Efecto previsto sobre el rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto sobre la variación de la calidad de los cultivos:** aumento
- **¿Qué costes pueden aumentar al utilizar el fertilizante?** ninguno

- **¿Qué costes pueden disminuir al utilizar el fertilizante?** abonos minerales o de otro tipo
- **Beneficios previstos a largo plazo/indirectos de la utilización del fertilizante:** Mejora de la salud del suelo. Aumento de la actividad microbiana: los bioestimulantes, en particular los que contienen inoculantes microbianos, fomentan los microbios beneficiosos del suelo, mejorando el ciclo de los nutrientes y la descomposición de la materia orgánica. Aumento de la materia orgánica: La aplicación regular favorece el secuestro de carbono y mejora la estructura del suelo con el tiempo.
- **¿Es el uso como fertilizante la aplicación más valiosa del material disponible?** Sí

Contexto administrativo

- **¿El uso del fertilizante da derecho a subvenciones?** No
- **Estado del marco jurídico que regula el uso del fertilizante:** bien desarrollado
- **¿Existen barreras políticas que compliquen el uso del fertilizante?** No en la UE
- **¿Contiene el fertilizante alguna sustancia peligrosa? Si es afirmativo ¿cuáles?** No
- **¿Cumple el uso del fertilizante las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí
- **¿Está el uso del fertilizante respaldado por Eco-esquemas?** No
- **¿Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes?** Puede influir porque mejora el crecimiento de las raíces y, por tanto, su capacidad para retener nutrientes.
- **¿Hay que tener en cuenta las emisiones de gases al utilizar el fertilizante?** No
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del fertilizante:** escaso o nulo.
- **Todas las características del fertilizante que pueden dificultar su aceptación social:** olor
- **¿Efectos esperados en el tiempo de ocupación del agricultor al utilizar el fertilizante?** ninguno
- **¿Puede contribuir el uso del fertilizante a mejorar la imagen pública de la agricultura?** No. No es de dominio público.

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que presenta la información: AC3A

Información de contacto del socio FIN melisande.nardy@na.chambargi.fr

Estado miembro de la UE: Francia

Más información

Fuente de información: Organizaciones y asociaciones:

Consejo Europeo de la Industria de Bioestimulantes (EBIC): Organización líder en la regulación y promoción de bioestimulantes en Europa. El EBIC proporciona informes detallados y directrices sobre el uso y la regulación de los bioestimulantes.

Página web del EBIC: <https://biostimulants.eu/>

Información adicional/enlaces:

Fuentes prácticas:

"Fertilizar de forma sostenible con bioestimulantes"

Autor: Instituto Técnico Agricultura Biológica (ITAB)

Resumen: Esta guía práctica ofrece información sobre el uso de bioestimulantes en sistemas agrícolas, con especial atención a la agricultura ecológica. También presenta estudios de casos sobre la eficacia de los bioestimulantes para mejorar la eficiencia de los fertilizantes y aumentar la resistencia de las plantas al estrés.

Fuente: ITAB, página web oficial.

"Uso de bioestimulantes en cultivos hortícolas y frutales" Autor: Chambre d'Agriculture

Resumen: Este documento técnico de la Chambre d'Agriculture de Francia ofrece información práctica sobre el uso de bioestimulantes en cultivos intensivos, especialmente hortalizas y frutas. Incluye estudios de casos y testimonios de agricultores.

Fuente: Chambre d'Agriculture, página web oficial.

"Bioestimulantes en la producción agrícola"

Autor: INRA (Instituto Nacional de Investigación Agronómica)

Resumen: Esta publicación presenta los resultados de la investigación sobre bioestimulantes, centrándose en sus efectos a largo plazo sobre el rendimiento de los cultivos y la optimización del uso de fertilizantes.

Fuente: INRA, publicación científica y técnica.

Practice BBF n° 12

USO DE BIOCHAR EN SUSTRATOS DE CULTIVO SIN SUELO EN HORTICULTURA

Introducción

Categoría: Innovación (RI)

Ficha

#abonos biológicos, alimentos, buenas prácticas, Bélgica, biocarbón, sustratos de cultivo

#En horticultura se utilizan a menudo sustratos de cultivo, que pueden contribuir a partir de adiciones orgánicas

El biocarbón puede añadirse a los sustratos de cultivo como alternativa sostenible a la turba, mejorando el crecimiento de las plantas, la supresión de enfermedades y la disponibilidad de nutrientes.

Producido por pirólisis de biomasa, el biocarbón contiene nutrientes y puede ajustar el pH del medio de cultivo para mejorar la movilidad de los nutrientes.

Breve descripción

→ Los sustratos de cultivo incluyen cualquier material distinto del suelo utilizado como sustrato hortícola para el enraizamiento y cultivo de plantas en un volumen confinado, como parte de la agricultura de ambiente controlado. Estos sustratos se utilizan para el cultivo de hortalizas, frutas y plantas ornamentales en una serie de sistemas hidropónicos en invernaderos. La turba se utiliza ampliamente como componente principal de los sustratos de cultivo, pero es objeto de controversia debido a los daños causados a las turberas y a las emisiones de gases de efecto invernadero durante la recolección.

→ El biochar puede utilizarse en mezclas de sustratos de cultivo como fertilizante o para mejorar el

crecimiento de las plantas, suprimir enfermedades y como sustitución sostenible (parcial) de la turba. El biochar es uno de los productos resultantes de la pirólisis, es decir, del calentamiento de la biomasa sin aire o con una presencia limitada de aire. Puede producirse a partir de una amplia variedad de materias primas, desde materiales lignocelulósicos (como madera, caña y hierba) hasta residuos ricos en nutrientes como el estiércol.

- El biochar contiene nutrientes procedentes de la materia prima, que pueden ser liberados por su uso en los sustratos de cultivo. Además, la adición de biochar puede alterar el pH del medio de cultivo, lo que influye en la movilidad y disponibilidad de los nutrientes.

Proceso de aplicación

¿Cómo es la fertilización estándar en esta región? En general, se utilizan sustratos de cultivo a base de turba.

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la implantación de la práctica? El uso de turba en los sustratos de cultivo es cada vez más controvertido debido al elevado impacto ambiental de la extracción de turba de los humedales.

Proceso/modo de aplicación

- **¿En qué forma se aplica el fertilizante?** sólido
- **¿Cómo se aplica la fertilizante en la parcela?** En el sustrato

Logística

- **Riesgo para la seguridad del almacenamiento:** bajo
- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** ningún aspecto logístico
- **¿Nivel de cualificación/educación necesario para una aplicación segura y eficaz del fertilizante?** más bien bajo
- **Disponibilidad del fertilizante en esta región:** suficientemente disponible
- **Disponibilidad del BBF en el conjunto de la UE:** suficientemente disponible

Características agronómicas

- **¿Es un abono de "liberación lenta"?** sí
- **Composición N-P-K del fertilizante:** Las propiedades nutritivas del biochar vienen determinadas en gran medida por los nutrientes presentes en la materia prima. Se puede observar una gran variabilidad.
- **Relación C:N de la fertilizante:** Amplia gama en función de la materia prima
- **Disponibilidad prevista de nitrógeno (N) en el fertilizante:** menor
- **Todos los materiales presentes en el fertilizante:** residuos agrícolas, estiércol animal, biochar
- **¿Puede aplicarse el fertilizante a multitud de técnicas de cultivo, o su uso se limita a una o unas pocas técnicas?** La práctica se centra en el uso del biochar como sustituto de la turba en los sustratos de cultivo de hortícolas, como el tomate y la fresa.
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios
- **Influencia en la calidad del suelo:** Sí, la sustitución de la turba (parcialmente) por biochar no dará una sustitución uno a uno.
- **Tipos de suelo adecuados para el fertilizante:** sustratos de cultivo
- **Efecto esperado sobre el rendimiento de los cultivos:** similar
- **Efecto previsto sobre la variación del rendimiento de los cultivos:** similar

- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto sobre la variación de la calidad de los cultivos:** similar
- **¿Qué costes pueden disminuir al utilizar el fertilizante?** fertilizantes minerales o de otro tipo; plaguicidas
- **Beneficios previstos a largo plazo/indirectos del uso del fertilizante:** Alto potencial en términos de uso circular de materiales y nutrientes (uso de biomasa renovable).
- **¿Es el uso como abono la aplicación más valiosa del material disponible?** sí

Contexto administrativo

- **¿El uso del fertilizante da derecho a subvenciones?** no
- **¿Existen barreras políticas que compliquen el uso del fertilizante?** no
- **¿Contiene el fertilizante alguna sustancia peligrosa? Si es afirmativo ¿cuáles?** no
- **¿Cumple el uso del fertilizante las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** sí
- **¿Está el uso del fertilizante respaldado por Eco-esquemas?** No
- **¿Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes?** ningún efecto. La práctica se refiere al uso de cultivo sin suelo en invernaderos, que es un sistema cerrado.
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del fertilizante:** sustancial
- **¿Efectos esperados en el tiempo de ocupación del agricultor al utilizar el fertilizante?** ninguno
- **¿Puede contribuir el uso del fertilizante a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí, debido a una mayor sostenibilidad de la producción hortícola.

Información de contacto

Nombre del socio de FIN (Fertilization Innovation Network) que presenta la práctica: ILVO
Información de contacto del socio FIN donald.dekeyser@ilvo.vlaanderen.be
Estado miembro de la UE: Bélgica

Más información

Fuente de información: Proyecto Interreg 2 Seas Horti-BlueC y proyecto Basta

Información adicional/enlaces:

<https://www.horti-bluec.eu/en>

<https://www.youtube.com/watch?v=R9kB-F54Tow>

Practice BBF n° 13

FERTIBIO: DESARROLLO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIOFERTILIZANTES

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#Fertilizantes de origen biológico, alimentos, buenas prácticas, Países Bajos, bioestimulantes, eficiencia nutritiva

#El biofertilizante se compone de microorganismos como hongos micorrícicos arbusculares, bacterias y otros hongos.

Lo mejor es aplicarlo después de plantar o en las primeras fases para potenciar la interacción radicular.

El biofertilizante mejora la eficacia de la absorción de nutrientes, especialmente el fósforo, y reduce la dependencia de los fertilizantes minerales.

Descripción breve

- El biofertilizante contiene principalmente microorganismos beneficiosos, como hongos micorrícicos arbusculares (HMA), bacterias y otros hongos. Estos microorganismos se producen in vitro, en cultivos axénicos, e in vivo, dando lugar a inoculantes eficaces. Los HMA incluidos en el biofertilizante pertenecen a especies como *Funneliformis mosseae*, *Rhizophagus irregularis* y *Archaeospora spp.*, que se han aislado y multiplicado por su eficacia y eficiencia.
- El abono se suministra en forma de cápsulas a base de alginato que contienen el inóculo, que incluye esporas, hifas y raíces colonizadas, así como bacterias solubilizadoras de fosfato capaces de hacer más accesible el fósforo.
- Es adecuado para su uso en cultivos como trigo, cebada, girasol, tomate, garbanzo y alfalfa. La aplicación es más eficaz inmediatamente después de la siembra o durante las primeras fases del cultivo para maximizar la interacción entre los microorganismos y las raíces de las plantas. El biofertilizante estimula la eficacia de la absorción de nutrientes y favorece el crecimiento del cultivo. De este modo, el biofertilizante puede ser un potencial a los fertilizantes minerales.

Proceso de aplicación

¿Cómo es la fertilización estándar en esta región? Todo tipo de abonos, químicos y orgánicos

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica?

Los biofertilizantes, eficientes en la agricultura convencional, pueden utilizarse eficazmente para reducir el uso de fertilizantes minerales y plaguicidas con un impacto medioambiental positivo en la fertilidad del suelo

y la diversidad de los agroecosistemas.

Cuánto tiempo se tardó en implantar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento: 32 meses

Proceso/modo de aplicación

- **¿En qué forma se aplica el fertilizante?** sólido
- **¿Cómo se aplica la fertilizante en la parcela?** En bandas

Logística

- **Riesgo para la seguridad del almacenamiento:** bajo
- **Aspectos logísticos a tener en cuenta:** Desarrollar un protocolo de producción "industrial" de biofertilizantes para su aplicación en las zonas agrícolas toscanas, incluidas las periurbanas, creando una cadena de suministro de alta calidad.
- **¿Nivel de cualificación/educación necesario para una aplicación segura y eficaz del fertilizante?** más bien bajo
- **Disponibilidad del fertilizante en esta región:** suficientemente disponible
- **Disponibilidad del fertilizante en el conjunto de la UE:** suficientemente disponible

Características agronómicas

- **¿Es un abono de "liberación lenta"?** sí
- **Disponibilidad prevista de nitrógeno (N) en el fertilizante:** mayor
- **Disponibilidad prevista de fósforo (P) en el fertilizante:** mayor
- **Disponibilidad prevista de potasio (K) en la fertilizante:** mayor
- **Todos los materiales presentes en la fertilizante:** microorganismos
- **¿Puede aplicarse el fertilizante a multitud de técnicas de cultivo, o su uso se limita a una o unas pocas técnicas?** Sí
- **Categorías de cultivos objetivo:** piensos y forrajes, fibras, cultivos alimentarios, aceite, ornamentales, industriales
- **Influencia en la calidad del suelo:** Sí
- **Tipos de suelo adecuados para el fertilizante:** turbosos, arenosos, arcillosos, francos, calcáreos, limosos
- **Efecto previsto sobre el rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación de la calidad de los cultivos:** aumento
- **Beneficios previstos a largo plazo/indirectos de la utilización del fertilizante:** Realización de dos prototipos para la producción de biofertilizantes: uno para la producción in vitro y en cultivo axénico de hongos micorrícicos arbusculares (HMA), bacterias y otros hongos beneficiosos y otro para la producción de inóculo bruto (esporas, hifas, raíces colonizadas) de HMA (inóculo homogeneizado y concentrado).
- **¿Es el uso como fertilizante la aplicación más valiosa del material disponible?** Sí

Contexto administrativo

- **¿El uso del fertilizante da derecho a subvenciones?** Sí
- **Situación del marco jurídico que regula el uso del fertilizante:** existente, pero con lagunas
- **¿Existe algún obstáculo político que complique el uso del fertilizante?** Ninguno
- **¿Contiene el fertilizante alguna sustancia peligrosa? Si es afirmativo ¿cuáles?** No

- **¿Cumple el uso del fertilizante las prácticas de agricultura ecológica de la UE? Sí**
- **¿Está el uso del fertilizante respaldado por Eco-esquemas? No**
- **¿Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes? Ninguno**
- **¿Hay que tener en cuenta las emisiones de gases al utilizar el fertilizante? No**
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del fertilizante: negativo.** Las emisiones de GEI pueden aumentar al utilizar el producto
- **¿Efectos esperados en la ocupación del tiempo del agricultor al utilizar el fertilizante? ahorro de tiempo**
- **¿Puede contribuir el uso del fertilizante a mejorar la imagen pública de la agricultura? Sí en esta situación.**

Información de contacto

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información:

Alessandra Gemmiti

Información de contacto del socio FIN alessandra.gemmiti@regione.toscana.it

+393473470365

Estado miembro de la UE: Italia (Región Toscana)

Más información

Fuente de información: Base de datos de OG RRN

Información adicional/enlaces:

<https://fertibio.ciatoscana.eu/>

Practice BBF n° 14

BIOCHAR: INNOVACIONES MEDIANTE CARBONIZACIONES PROBADAS EN AMIATA Y MAREMMA

Introducción

Categoría: Buenas prácticas (GP)

Ficha

#abonos biológicos, alimentos, buenas prácticas, Países Bajos, biocarbón, fertilidad del suelo

#El biocarbón, producido a partir de biomasa orgánica, se utiliza para mejorar la salud del suelo y añadir carbono a la tierra.

Mejora la fertilidad del suelo aumentando la retención de agua, estimulando la vida del suelo y fijando los nutrientes para reducir la lixiviación.

El biocarbón puede producirse a partir de residuos forestales, agroforestales y oleícolas, convirtiendo los desechos en un recurso valioso.

Breve descripción

→ El biochar es un material rico en carbono producido por pirólisis, que es la descomposición térmica en ausencia de oxígeno. Suele producirse en la biomasa orgánica, como la madera, los residuos agrícolas u otros materiales vegetales. Se utiliza principalmente como enmienda del suelo para mejorar su salud y secuestrar carbono. El biochar suele aplicarse durante las labores de preparación del suelo y se incorpora al mismo antes o después de la siembra. Puede aplicarse en combinación con un fertilizante orgánico, como el compost o los purines.

→ Al añadir biochar a un suelo, aumenta el contenido de carbono, lo que contribuye a la fertilidad general del suelo. En concreto, la adición de biochar aumenta la capacidad de retención de agua del suelo. Además, es un estímulo para la vida del suelo y puede reducir la lixiviación al fijar los nutrientes.

→ El biochar puede producirse a partir de muchos productos ricos en carbono. En este proyecto se experimentó con biochar obtenido a partir de la combinación de silvicultura, agrosilvicultura, olivicultura y agricultura. En concreto, el objetivo es reducir los residuos de la poda del olivo. Esto es particularmente interesante desde una perspectiva de economía circular que, a través de la producción vegetal de biochar, transforma lo que antes era un problema en un recurso.

Proceso de aplicación

¿Cómo es la fertilización estándar en esta región? Depende del cultivo y puede ser químico u orgánico

¿Cuál fue el problema/desafío/oportunidad en la explotación que condujo a la aplicación de la práctica?

Valorizar los desechos y residuos de transformación con menor impacto que otras formas de eliminación y, al mismo tiempo, generar energía y aumentar la fertilidad del "sistema suelo".

Cuánto tiempo se tardó en implantar la práctica y cuáles son las medidas necesarias para su seguimiento: 29 meses

Proceso/modo de aplicación

- **¿En qué forma se aplica el fertilizante?** sólido
- **¿Cómo se aplica el fertilizante en la parcela?** esparcido

Logística

- **Riesgo para la seguridad del almacenamiento:** bajo
- **Aspectos logísticos a considerar:** Disminución de las externalidades negativas de la carbonización; aumento de la fertilidad del "sistema suelo"; diversificación de las cadenas de suministro forestal y agroforestal; prototipado y desarrollo de un horno móvil vertical de funcionamiento discontinuo capaz de procesar (carbonizar) material lignocelulósico de tamaño variable pequeño-medio; pruebas relativas a posibles desarrollos futuros sobre un tipo de caldera pirolítica experimental de pequeño tamaño capaz de funcionar como pirogasificador para la producción de syngas (i.e. llama de antorcha) y carbón; optimización, cualificación y estandarización de la producción de biocarbón obtenido a partir de sistemas forestales y agrícolas: selección de materiales y tratamientos mecánicos de preparación; optimización de la pirólisis; desarrollo de la mezcla y el envasado; seguimiento del efecto de adición de biocarbón en la fertilidad del sistema edáfico en términos de indicadores microbiológicos y formulación de líneas cosméticas/cosmecéuticas naturales innovadoras; creación de una sinergia local entre los actores de la cadena de suministro, capaz de abordar el problema e intentar soluciones científicamente respaldadas.
- **¿Nivel de cualificación/educación necesario para una aplicación segura y eficaz del fertilizante?** más bien bajo
- **Disponibilidad del fertilizante en esta región:** suficientemente disponible
- **Disponibilidad del fertilizante en el conjunto de la UE:** suficientemente disponible

Características agronómicas

- **¿Es un abono de "liberación lenta"?** sí
- **Proporción C:N del fertilizante:** Desconocida: El biochar se utiliza principalmente para mantener la fertilidad del suelo.
- **Todos los materiales presentes en la fertilizante:** residuos agrícolas
- **¿Puede aplicarse el fertilizante a multitud de técnicas de cultivo, o su uso se limita a una o unas**

pocas técnicas? Sí, el biochar sobre la fertilidad del sistema edáfico en términos de indicadores microbiológicos, y evaluación sobre el terreno en viveros, horticultura y actividades agronómicas:

- Posibilidad de crear una nueva cadena de suministro en los territorios con la participación de nuevas empresas.
- Reducción de las externalidades negativas de la carbonización, principalmente mediante la recogida de lixiviados y la evaluación de su uso en la producción de compuestos químicos y materiales de base biológica.
- Valorización económica de los residuos leñosos forestales, olivareros, agrícolas y de viveros, transformándolos de elemento crítico a nivel de gestión, económico y medioambiental, a posible recurso, biochar, compuestos químicos y materiales de base biológica.
- **Categorías de cultivos objetivo:** cultivos alimentarios, piensos y forrajes, fibras, aceite, ornamentales, industriales
- **Influencia en la calidad del suelo:** Sí, una disminución de las externalidades negativas de la carbonización; un aumento de la fertilidad del "sistema suelo".
- **Tipos de suelo adecuados para el fertilizante:** turbosos, arenosos, arcillosos, francos, calcáreos, limosos
- **Efecto previsto sobre el rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación del rendimiento de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la calidad de los cultivos:** aumento
- **Efecto previsto en la variación de la calidad de los cultivos:** aumento
- **¿Qué costes pueden disminuir al utilizar el fertilizante?** abonos minerales o de otro tipo, herbicidas, pesticidas
- **Beneficios esperados a largo plazo/indirectos del uso del fertilizante:** Sí, efecto positivo de la adición de diferentes tipos de biochar sobre la fertilidad del sistema suelo en términos de indicadores microbiológicos, y evaluación de campo en viveros, horticultura y actividades agronómicas, con una clara disminución en términos de uso de agua y fertilizantes con ventajas económicas ligadas a su menor consumo.
- **¿Es el uso como fertilizante la aplicación más valiosa del material disponible?** Sí

Contexto administrativo

- **¿El uso del fertilizante da derecho a subvenciones?** Sí, con el PDR y otras subvenciones dedicadas a la sostenibilidad
- **Estado del marco jurídico que regula el uso del fertilizante:** bien desarrollado
- **¿Existe algún obstáculo político que complique el uso del fertilizante?** Ninguno
- **¿Contiene el fertilizante alguna sustancia peligrosa? Si es afirmativo ¿cuáles?** Ninguna
- **¿Cumple el uso de fertilizante las prácticas de agricultura ecológica de la UE?** Sí
- **¿Está el uso del fertilizante respaldado por Eco-esquemas?** No
- **¿Efecto esperado sobre la lixiviación de nutrientes?** Sin efecto de lixiviación
- **¿Hay que tener en cuenta las emisiones de gases al utilizar el fertilizante?** No
- **Potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del fertilizante:** escaso o nulo.
- **¿Efectos esperados en el tiempo de ocupación del agricultor al utilizar el fertilizante?** aumento moderado
- **¿Puede contribuir el uso del fertilizante a mejorar la imagen pública de la agricultura?** Sí

stratus.

Información de contacto

D2.3

Resultados del proceso de recogida
de GP & RI

Nombre del socio FIN (Fertilization Innovation Network) que envía la información:

Alessandra Gemmiti

Información de contacto del socio FIN alessandra.gemmiti@regione.toscana.it

Estado miembro de la UE: Italia (Región Toscana)

Más información

Fuente de información: <https://www.bioactam.it/>